

PARALIMPIADA SPORT MUSOBAQALARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI.

Normo'minov Azizbek Sodiq o'g'li

QarshiDU Tarix va ijtimoiy fanlar fakulteti

2-bosqich magistratura talabasi

Tel:998973312525

normuminovazizbek7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805333>

Annotatsiya: ushbu maqola Paralimpiyada sport musobaqalarining kelib chiqish tarixi hamda nogiron shaxslarni sport olamiga kirib kelishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Paralimpiyada, olimpiya o'yinlari, nogiron shaxslar, imkoniyati cheklangan, sport musobaqalari, ijtimoiy hayot.

Аннотация: в данной статье речь идет об истории зарождения спортивных соревнований на Паралимпийских играх и введении инвалидов в мир спорта.

Ключевые слова: Паралимпийские игры, Олимпийские игры, инвалиды, инвалиды, спортивные соревнования, общественная жизнь.

Abstract: this article is about the history of the origin of sports competitions in the Paralympics and the introduction of disabled people into the world of sports.

Key words: Paralympics, Olympic Games, disabled persons, disabled, sports competitions, social life.

Insoniyat tarixi juda ko'plab sivilizasion o'zgarishlarga boy bo'lib unda juda ko'plab tarixiy hodisalar hamda jarayonlar ro'y bergan. Insoniyatning har bir asri o'ziga xos informasion o'zgarishlar bilan takomillashib kelgan. Har bir sohaning rivojlanishi uning tarixi bilan bevosita bog'liqdir. Bu borada, sport o'yinlarining paydo bo'lishi, rivojlanishi har bir davrning o'z ehtiyojlari orqali yuksalib kelgan. Hech bir davlatni sportdek soha uni mashhur etmasa kerak. Har bir sport musobaqalarining o'ziga xos tarixiy joyi, nomi mavjud. Bu sport musobaqalarining shakllanishida dunyo xalqlarini birlashtirish, o'zaro hamkorliklarni yo'lga qo'yishga e'tibor berib kelingan. Masalan: qadimgi Yunonistonda bir qancha sport tadbirlari o'tkazib kelingan. Bu tadbirlarning maqsadi dunyo xalqlarini hamkorlikka undash va aholini sog'lom turmush hayotiga chorlashdan iborat bo'lgan.

“Sog'lom nogironlar - tushunchasi 1975-yilda nemis shifokori Zünder tomonidan tibbiyot nuqtai nazaridan asoslab berilgan. “Biz shunday pozitsiyadan kelib chiqamizki, - deb yozadi u, - nogironlar, u yoki bu nuqsondan aziyat chekishidan qat'i nazar, to'g'ri ma'noda kasal odamlar emas. Ularda tug'ma nuqsonlar, kasallik yoki jarohatlar tufayli oddiygina tana jarohatlari bor. Muayyan vaqtdan

keyin bu jarohatlar doimiy deb hisoblanishi kerak, ularni dori-darmonlar bilan davolash mumkin emas. Bu hal qiluvchi pozitsiya, agar tananing qolgan qismi va tananing deyarli sog'lom bo'lsa va jismoniy zo'riqishlarga bardosh bera olsa. Shuning uchun, bu odamlarni sport bilan shug'ullanayotganda stressga duchor qilmaslik uchun hech qanday sabab yo'q, aksincha, tananing boshqa qismlari va organlarining yaxshi holatini qoplash uchun ular yanada jismoniy mashqlar qilishlari kerak."¹

Biz yashab turgan jamiyatda shunday insonlar borki, ularning sog'lom insonlar bilan teng huquqli hayot kechirishi mehnat qilishi ularga yaratilgan shart-sharoitlarga qaratilgandir. Nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyat bilan uyg'un, tendensiyaviy bog'lanishini yaxshilash maqsadida ular o'rtasida olimpiada sport musobaqalarga teng ravishda "Paralimpiada" sport musobaqalarining joriy etilishi ularni ijtimoiy hayotga yo'naltirishga qaratilgan edi.

Paralimpiya o'yinlari imkoniyati cheklangan insonlar uchun xalqaro sport musobaqasi ekanligi barchamizga sir emas. Ayrim manbalarda Paralimpiya haqida ya'ni Para avvaliga "paralich" so'zidan olingan va umurtqa pog'onasidagi muammolar tufayli tana a'zolarining muayyan qismi harakatlana olmasligiga ishora bo'lgan, deyilgan bo'lsada, ayrim adabiyotlarda keyinchalik musobaqa ishtirokchilari safining kengayishi bois "parallel" so'zining dastlabki qismiga ishora tarzida talqin qilina boshlagan, ya'ni asosiy olimpiada o'yinlariga parallel ravishda o'tkaziladigan musobaqa ekanligini anglatishi ta'kidlangan.²

"1948 yil Angliyaning Stok-Mandevil reabilitatsiya gospitali vrachi Lyudvig Guttman Ikkinchi jahon urushida orqa miyasidan jarohat olib qaytgan ingliz jangchilarini sport musobaqalarida ishtirok etish uchun to'plagan. U nogiron bo'lib qolganlarning hayotini yaxshilash uchun sportdan foydalanish tarafdori edi. Shu bois Guttman "imkoniyat cheklangan sportchilarning otasi" deb ham ataladi.

Zamonaviy Paralimpiya o'yinlarining prototipiga aylangan ilk musobaqa 1948 yilda "Stok Mandevil nogironlar aravachasi o'yinlari" deb nomlangan va u Londonda o'tkazilgan XIV yozgi Olimpiada o'yinlari bilan bir vaqtiga to'g'ri kelib qolgan. Shundan so'ng Guttman o'z oldiga imkoniyati cheklangan sportchilar uchun ham Olimpiada o'yinlari tashkil etish masalasini asosiy maqsad qilib qo'ydi. Ta'kidlash kerakki, "Stok Mandevil nogironlar aravachasi o'yinlari" 1948 yildan boshlab har yili o'tkazilib kelindi. 1952 yilga kelib esa ushbu musobaqada

¹ История адаптивной физической культуры : учеб. пособие / В.В. Горелик, В.А. Рева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. С-37

² Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 6 | 2022. https://t.me/ares_uz/ O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI Ilyos To'ychievich Xasanov//B-1302

Gollandiyadan ham sportchilar ishtirok etishdi va u shundan so'ng xalqaro musobaqa nomini oldi. Shu yili turnirda 130 nafar sportchi qatnashdi.

1960 yil Rimda o'tkazilgan IX "Stok Mandevil nogironlar aravachasi o'yinlari" dan boshlab esa urush fahriylaridan tashqari boshqa nogiron sportchilar ham ishtirok eta boshladi. Shu bois aynan Italiya poytaxtidagi musobaqa tarixdagi ilk Paralimpiya o'yinlari sifatida qayd etilgan.

Rimdagi yozgi Paralimpiya o'yinlarida jami 23 ta davlatdan 400 ga yaqin sportchi ishtirok etgan. Shu vaqtdan boshlab dunyoda Paralimpiya harakati rivojlana boshlagan."³

Keyinchalik ushbu sport musobaqalari doimiy ravishda hozirgi kunga qadar jahon bo'ylab o'tkazib kelinmoqda. Bu sport musobaqalarida nogironligi bo'lgan shaxslarni sport bilan qiziqtirish, ularni doimiy faoliyatga jalb etish, orqali ularni o'z-o'ziga ishonch tuyg'ularini shakllanishiga qaratilgan edi. Dastlab, "Paralimpiya o'yinlari" atamasi norasmiy ravishda ishlatilgan va faqat 1984-yilda ularga birinchi Paralimpiya o'yinlari maqomi berilgan. 1980-yilgacha bo'lgan bir qator o'yinlarda "Nogironlar uchun Olimpiya o'yinlari", 1984 yilda – "Nogironlar uchun xalqaro o'yinlar" atamasi ishlatilgan. "Paralimpiya" atamasi nihoyat 1988 yilgi o'yinlardan boshlab rasman o'rnatildi. 2005 yildan boshlab ishtirokchilarga nafaqat kasallik, balki karlik bilan ham raqobatlasha oladigan tizim joriy etildi.⁴

O'tgan 60 yildan oshiq vaqt oralig'ida jahon bo'ylab yuzlab paralimpiya g'oliblari paydo bo'ldiki, ularning sport bo'yicha qilgan jasorati jahon matbuotida kengroq yoritildi. Zamonamizning birinchi o'yinlari haqiqatan ham katta muvaffaqiyat edi. O'yinlarda atigi 241 nafar sportchi (14 davlat) qatnashganiga qaramay, o'yinlar qadimgi Yunonistondan beri o'tkazilgan eng yirik sport tadbiri bo'ldi. Gretsiya rasmiylari juda xursand bo'lib, ular Olimpiada o'yinlarini o'z vatanlari Gretsiyada "abadiy" o'tkazish taklifini ilgari surdilar. Ammo XOQ turli shtatlar o'rtasida rotatsiyani joriy qildi, shuning uchun har 4 yilda o'yinlar o'tkaziladigan joyni o'zgartiradi.⁵

Nogironligi bo'lgan shaxslarni sport bilan shug'ullanishi ularning ijtimoiy hayot bilan real bog'lanishga turtki bo'ldi. Nogironligi bo'la turib shu toifadagi shaxslarning sport bilan muntazam ravishda shug'ullanishi, ularning ruhiyatida ijobiy o'zgarishlarni shakllantirganligini ko'rishimiz mumkin.

³ info@sports.uz. <https://sports.uz/oz/news/view/paralimpiya-oyinlari-tarixini-bilasizmi-u-aslida-harbiylar-uchun-oylab-topilgan-18-04-2020>

⁴ Олимпийские и Паралимпийские игры. История и современность: учебное пособие / Е.Н. Кораблёва; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2019. С-32

⁵ https://uzathletics.uz/f/istoia_oi.

“Adabiy manbalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, ko‘plab mualliflar reabilitatsiya sporti va nogironlar sporti o‘rtasidagi farqni hisobga olib, hamma ham nogironlar sporti bilan shug‘ullanishi mumkin emasligini, reabilitatsiya sporti eng ommaviy ekanligini ko‘rsatdi. Nogironlar o‘rtasida sog‘lomlashtirish harakati, og‘ir jismoniy kasalliklarga qaramay, uning vazifasi jarohat va sportni “uyg‘unlashtirish” dir hamda nogironlar sporti esa eng yuqori sport natijalariga erishish, turli sport turlari bo‘yicha Yevropa, jahon, Paralimpiya rekordlarini o‘rnatishga qaratilgan “sog‘lom nogironlar”ning imtiyozi hisoblanadi.”⁶

Paralimpiya musobaqalarini tashkil etgan davlatlar turli xil ko‘rgazmali vositalardan foydalangan holda sport musobaqalarining jozibasini hamda nufuzini oshirishga qaratib kelingan. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng, dunyo davlatlarining ko‘pchiligi turli xildagi nogironlik kasalliklariga muhtalo bo‘lganligi hamda ularning ayrimlari ruhiy tushkunlikka tushib qolganligini kuzatuvlaridan aniqlashgan. Shundan so‘ng, jahon bo‘ylab ushbu sport musobaqalarini kengroq ommalashtirish hamda qiziqarli o‘tkazilish masalasi ustuvor bo‘lib borgan.

“Paralimpiya emblemasi birinchi marta 2006 yilda Turindagi qishki Paralimpiya o‘yinlarida paydo bo‘lgan. Logotip markaziy nuqta atrofida joylashgan qizil, ko‘k va yashil ranglarning uchta yarim sharidan iborat - uchta agitos (lotincha agito – “harakatga solish, harakat qilish”). Ushbu ramz o‘z yutuqlari bilan dunyoni ilhomlantiradigan va zavqlantiradigan nogiron sportchilarni birlashtirishdagi IPC rolini aks ettiradi. Dunyo mamlakatlari davlat bayroqlarida ranglari – qizil, yashil va ko‘k keng ifodalangan uchta yarim sharlar aql, tana va ruhni ifodalaydi. Olimpiya harakatini ifodalovchi Olimpiya halqalari Paralimpiya o‘yinlarining ramzlarida ishlatilmaydi.

Paralimpiya bayrog‘i markazida oq fonda joylashgan asosiy Paralimpiya ramzi - IPC emblemasi tasvirlangan. Ushbu belgi o‘z yutuqlari bilan dunyoni doimo ilhomlantiradigan va quvontiradigan nogiron sportchilarni birlashtirishda IPC rolini ta‘kidlaydi. Paralimpiya bayrog‘i faqat IPC tomonidan ruxsat etilgan rasmiy tadbirlarda qo‘llanilishi mumkin.

1996 yildan beri Paralimpiya o‘yinlari madhiyasi Tyerri Darnisning “Kelajak madhiyasi” deb nomlangan kompozitsiyasi bo‘lib kelgan.”⁷

Paralimpiya musobaqalari tashkil etishda shaxslarning nogironlik kasalligi darajasiga qarab turlarga ajratilgan. Dastavval, ushbu masala baxsli jarayon sifatida olimpiada tashkilotchilari tomonidan ko‘plab muhokamalarga olib

⁶ История адаптивной физической культуры : учеб. пособие / В.В. Горелик, В.А. Рева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. С-37

⁷ <https://www.sportedu.by/istoriya-paralimpijskogo-dvizheniya/>

kelgan, natijada keng jamoatchilik va boshqa turli xil soha vakillarining maslahati bilan paralimpiya musobaqalariga shaxslarning nogironligi qarab sport musobaqalari joriy etilgan.

Paralimpiya sporti Paralimpiya o'yinlarining qanday turlari mavjudligini aniq ko'rsatadigan etarlicha tizimlashtirilgan tuzilishga ega. Shunday qilib, barcha o'yinlar uch guruhga bo'linadi: tayanch-harakat tizimi zararlangan odamlarning sporti; ko'rish qobiliyati zaif odamlarning sporti; aqliy zaifligi bo'lgan shaxslar sporti. Birinchi va ikkinchi guruhlar yozgi va qishki fanlarga bo'linadi. Tayanch-harakat tizimi shikastlangan odamlar uchun yozgi o'yinlar: eshkak eshish, nogironlar aravachasi basketboli, boccia, velosport (yo'l, trek), o'tirgan voleybol, eshkak eshish va kanoeda eshkak eshish, ot sporti, yengil atletika, stol tennisi, paratriatlon, suzib yurish, pauerlifting, suzish, otish, nogironlar aravachasida regbi, kamondan otish, nogironlar aravachasi tennisi, nogironlar aravachasida qilichbozlik, miya falajli odamlar uchun futbol sporti. Ushbu guruhning qishki yo'nalishlariga quyidagilar kiradi: biatlon, tog' chang'isi, nogironlar aravachasida curling, parasnow taxtasi, xokkey chanasi.⁸

Sport musobaqalarida qanchalik ko'p ishtirokchilarning jalb etilishi ularning sog'lom hayot qurishiga ruhiyatida ijobiy o'zgarishlarni yuzaga chiqishiga amaliy jihatdan yordam beradi. Xulosa qilib aytganimizda paralimpiada musobaqalarining bosqichma-bosqich o'tkazib kelinayotganligi ko'plab yoshlarni bu sport turlariga qiziqishini yanada ortirdi. Har bir nogironligi bo'lgan shaxsni sport bilan jalb etolsak, o'ylaymizki, ularning ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qilgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. История адаптивной физической культуры : учеб. пособие / В.В. Горелик, В.А. Рева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. С-37
2. Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 6 | 2022. https://t.me/ares_uz// O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI Ilyos To'ychievich Xasanov//B-1302
3. info@sports.uz. <https://sports.uz/oz/news/view/paralimpiya-oyinlari-tarixini-bilasizmi-u-aslida-harbiylar-uchun-oylab-topilgan-18-04-2020>
4. Олимпийские и Паралимпийские игры. История и современность: учебное пособие / Е.Н. Кораблёва; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2019. С-32
5. https://uzathletics.uz/f/istoiya_oi.

⁸ Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2016. Vol. 1, no. 3// ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.Р.Хасанова, В.Д.Иванов//С-80

6. История адаптивной физической культуры : учеб. пособие / В.В. Горелик, В.А. Рева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. С-37
7. <https://www.sportedu.by/istoriya-paralimpijskogo-dvizheniya/>
8. Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2016. Vol. 1, no. 3// ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Л.Р.Хасанова, В.Д.Иванов//С-80

